

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10927514>
УДК 576.8

ИЗУЧЕНИЕ САНИТАРНО-ГЕЛЬМИНТОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПЕСКА, ЗЕМЛИ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК НАЗРАНОВСКОГО РАЙОНА

А.М. Плиева,
д.б.н., проф.

З.И. Дзармотова,
к.б.н., доц.

С.И. Бекова,
студент 1 курса магистратуры кафедры биологии,
ИнГУ,
г. Магас

Аннотация: Интерес к проблеме биологического загрязнения окружающей среды в настоящее время приобретает небывалую остроту и имеет прямое отношение к здоровью человека. Многочисленными исследованиями доказано, что окружающая среда интенсивно загрязнена яйцами гельминтов – паразитов человека и животных и может быть источником заражения населения паразитарными болезнями. В распространении паразитарных болезней большое значение имеют факторы, способствующие – заражению населения, и в первую очередь – уровень обсемененности, возбудителями паразитарных заболеваний почвы и воды. На обсемененность отдельных объектов окружающей среды яйцами гельминтов оказывают влияние различные экологические факторы.

В данной статье изучено и проанализировано санитарно-паразитологическое состояние почвы и песка детских игровых площадок Назрановского района.

Ключевые слова: гельминты, почва, детские площадки, санитарно-паразитологическое состояние, Республика Ингушетия

THE STUDY OF THE SANITARY AND HELMINTHOLOGICAL CONDITION OF SAND, THE LAND OF PLAYGROUNDS IN THE NAZRAN DISTRICT

A.M. Plieva,

Grand PhD in Biology, Professor

Z.I. Dzarmotova,

PhD in Biology, Associate Professor

S.I. Bekova,

1st year graduate student of the Department of Biology,

InGU,

Magas

Annotation: Interest in the problem of biological pollution of the environment is currently gaining unprecedented acuteness and is directly related to human health. Numerous studies have proven that the environment is intensely polluted with eggs of helminths – parasites of humans and animals and can be a source of infection of the population with parasitic diseases. In the spread of parasitic diseases, factors contributing to the infection of the population, and first of all, the level of contamination with pathogens of soil and water parasitoses, are of great importance. The contamination of individual environmental objects with helminth eggs, their distribution and survival are influenced by various environmental factors.

In this article, the sanitary and parasitological condition of the soil and sand of children's playgrounds in the Nazran district is studied and analyzed.

Keywords: helminths, soil, land, playgrounds, sanitary and parasitological condition, Republic of Ingushetia

Введение. Для яиц геогельминтов почва – необходимая среда, в которой происходит развитие их до инвазионной стадии. Из почвы яйца гельминтов попадают на различные объекты окружающей среды, в том числе и в поверхностные водные объекты. Почва является одним из главных элементов биосферы, который часто и интенсивно обсеменяется яйцами *Askaris lumbricoides*, которые в разных

природно-климатических условиях выживают от нескольких суток до 10-15 лет [4].

Санитарное состояние почвы в городах заслуживает тщательного изучения. Антропогенное воздействие существенно изменяют состав почвы, что нередко приводит к изменению практически всех ее компонентов, начиная с агрохимических и физических свойств и заканчивая микробиологическими, биохимическими и паразитарными показателями, тем самым лишая почву свойства выполнять необходимые функции в сфере защиты экологии и населения [2, 7].

В городах наиболее часто загрязнение почв возбудителями паразитарных болезней происходит на территории дворов, детских учреждений, около мусоросборников, туалетов и в местах выгула домашних животных [3].

Цель исследования. Изучить и проанализировать санитарное состояние почвы и песка детских игровых площадок Назрановского района в отношении обсемененности яйцами, цистами и личинками паразитов.

Материалы и методы. Нами исследованы дворовые площади в сельских поселениях Назрановского района (Плиево, Насыр-корт, Гамурзиево), в г. Назрань (Центр-Камаз) и г. Магас. Всего исследовано 40 проб почвы на наличие яиц гельминтов и цист простейших. Санитарно-паразитологическое исследование песка и почвы проводили в соответствии с МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований» в весенний период года. Определение яиц гельминтов осуществляли по Павловскому (1959) и Котельникову (1991).

Результаты обсуждения. В результате проведенных исследований 40 проб песка и почвы яйца гельминтов выявлены в 14, что составило 35 % (табл. 1).

Таблица 1 – Результаты исследования проб почвы и песка на яйца
гельминтов

№	Район	Количество исследованных проб	Из них положительных проб	ЭИ
1	Назрановский	40	14	35%

Таблица 2 – Яйца гельминтов, выявленные в пробах почвы и песка с территорий детских площадок Назрановского района

№	Место сбора	Место отбора проб и наименование гельминта
1	Гамурзиево	Песок с детской площадки – цисты кокцидий Почва возле квартир – <i>Toxosara</i> spp. Личинки нематод
2	Насыр корт	Песок с площадки в детском саду – цисты кокцидий Почва – <i>Toxosara</i> spp.
3	Центр Камаз	нет
4	Магас	нет
5	Плиево	Песок детского сада №1 - цисты кокцидий

В пробах почвы и песка, отобранных с территории детских дошкольных учреждений, обнаружены цисты кокцидий, *Toxosara* spp. и личинки нематод.

В пробах почвы и песка, отобранных с детских игровых площадок, выявлены представители гельминтов, имеющих социальную значимость. Оценка окружающей среды показала потенциальную возможность заражения гельминтами жителей Назрановского района, особенно детей, и проведение таких исследований имеет большое значение в оценке паразитозов среди населения [5].

Мы знаем, что токсокары массово заражают щенят, и заболевание у них протекает с тяжелой клиникой. Это мигрирующие геогельминты, *Larva migrans* возможна и у человека, особенно у детей [7].

Личинки, найденные нами на территории дворовой площадки в с. Гамурзиево были из отряда *Strongylata*. В учебной литературе [7, 8] сказано, что они могут совершать *Larva migrans* в организме человека.

Исследованная нами дворовая площадка, была доступна для разных домашних животных, в том числе и овец рядом находящихся частных дворов. Видимо это способствовало распространению на территории дворовых площадок многоэтажек представителей отряда стронгилята.

Обсеменённость дворовых детских площадок и песочниц в детских садах может привести к заражению детей.

Цисты кокцидий нами не были определены до вида. Наличие в дворовых площадках большого количества беспризорных кошек, дает нам основание предполагать, что это могли быть цисты токсоплазм.

Заключение

Данные санитарно-паразитологического исследования проб почвы и песка с территорий детских дошкольных учреждений, а также дворовых игровых площадок Назрановского района указывают на контаминацию их яйцами и цистами патогенных для человека паразитов. В пробах обнаружены личинки *Strongylata*, яйца *Toxocara spp.* и цисты кокцидий.

Полученные результаты позволяют констатировать, что почва и песок на территории некоторых детских дошкольных учреждений и дворовых игровых площадок по паразитологическим показателям не соответствуют гигиеническим нормативам и представляют потенциальную опасность риска заражения детей и персонала детских дошкольных учреждений паразитами. Чаще всего это контаминация и заражение не принимаются во внимание врачами, а они могут привести к клинике неясной этиологии.

Дворовые игровые площадки также представляют опасность риска заражения как детского, так и взрослого населения.

Список литературы

[1] Багаева Ю.В. Исследование санитарно-гельминтологического состояния песка и почвы на территории дошкольных учреждений и дворовых игровых площадок / Ю.В. Багаева, Г.С. Качмазов, А.Т. Базырова [и др.] //Российский паразитологический журнал. – 2017. № 2. 150-154 с.

[2] Легостина В.А. Гигиеническая оценка почв в местах массового отдыха населения / В.А. Легостина, А.В. Казанбаева, К.А. Юдина и др. //Международный студенческий научный вестник. – 2020. № 4. 4 с.

[3] Мыскова В.А. Оценка уровня паразитарного загрязнения территорий города Рязани / В.А., Мыскова, А.И. Новак //Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями. – 2014. № 15. 172-174 с.

[4] Плиева А.М. О распространении гельминтозов среди населения РИ. / ЯВЛЯЮСЬ. Плиева // Материалы докладов V

Международной конференции, посвященной 5-летию образования ИнГГУ – 2003. 112-115 с.

[5] Талабов М.С. Наличие яиц геогельминтов как показатель санитарного состояния почвы населенных пунктов / М.С. Талабов, Ф.И. Одинаев // Кишоварз. – 2012. № 2. 13-15 с.

[6] Якунина Г.А. Гигиеническая оценка состояния почв на территориях Дальнегорского городского округа и Тернейского муниципального района / Г.А. Якунина, Л.П. Саломатова, М.Ю. Костенко [и др.] // Здоровье. Медицинская экология. Наука. – 2015. № 4 (62). 100-105 p.

[7] Ющук Н.Д. Инфекционные болезни: учебник. / Н.Д. Ющук, Ю.А. Венгеров // 2-е изд. – М.: Медицина, 2003. 544 с.

[8] Большая Медицинская Энциклопедия (БМЕ) под редакцией Петровского Б.В., 3-е издание.

Bibliography (Transliterated)

[1] Bagaeva U.V. The study of the sanitary and helminthological condition of sand and soil on the territory of preschool institutions and yard playgrounds / U.V. Bagaeva, G.S. Kachmazov, A.T. Byazyrova [et al.] // Russian Parasitological Journal. – 2017. No. 2. 150-154 p.

[2] Legostina V.A. Hygienic assessment of soil in places of mass recreation of the population / V.A. Legostina, A.V. Kazanbaeva, K.A. Yudina et al. // International Student Scientific Bulletin. – 2020. No. 4. 4 p.

[3] Myskova V.A. Assessment of the level of parasitic pollution of the territories of the city of Ryazan / V.A., Myskova, A.I. Novak // Theory and practice of combating parasitic diseases. – 2014. No. 15. 172-174 p.

[4] Plieva A.M. On the spread of helminthiasis among the population of RI. / A.M. Plieva // Materials of the reports of the V International Conference dedicated to the 5th anniversary of the education of IngSU – 2003. 112-115 p.

[5] Talabov M.S. The presence of geohelminth eggs as an indicator of the sanitary condition of the soil of populated areas / M.S. Talabov, F.I. Oдинаев // Kishovarz. – 2012. No. 2. 13-15 p.

[6] Yakunina G.A. Hygienic assessment of the soil condition in the territories of the Dalnegorsky urban district and Terneysky municipal

district / G.A. Yakunina, L.P. Salomatova, M.Yu. Kostenko [et al.] // Health. Medical ecology. Science. – 2015. № 4 (62). 100-105 p.

[7] Yushchuk N.D. Infectious diseases: textbook. / N.D. Yushchuk, Yu.A. Vengerov // 2nd edition. – M.: Medicine, 2003. 544 p

[8] The Great Medical Encyclopedia (ВМЕ), edited by Petrovsky B.V., 3rd edition.

© А.М. Плиева, З.И. Дзармотова, С.И. Бекова, 2024

Поступила в редакцию 06.02.2024

Принята к публикации 16.02.2024

Для цитирования:

Плиева А.М., Дзармотова З.И., Бекова С.И. Изучение санитарно-гельминтологического состояния песка, земли детских площадок Назрановского района // Инновационные научные исследования. 2024. № 2-1(39). С. 37-43. URL: <https://ip-journal.ru/>